

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 9 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

RIMLIKLAR TAQVIMI

*Beknazarova Moxiya Kenjayevna*¹

¹ Assistent SamDTU

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim va sog'liqni saqlash vazirligi oliy o'quv yurtlari oldiga malakali, xalqaro standartlarga mos mutaxassisni tayyorlash vazifasini qo'yadi. Meditsina oliy o'quv yurtlarida echimini kutayotgan asosiy muammolardan biri bu lotin-yunon tibbiy terminlarini o'qitish hisoblanadi.

Lotin tilida tibbiy terminlarni o'qitishdan tashqari mustaqil ta'lim darslarida Lotinlar va Rim madaniyati, adabiyoti, san'ati va tarixi ham o'rgatib o'tiladi. Maqolamning bugungi mavzusi butun insoniyatga birday qiziqarli deb o'ylaydigan taqvim haqidadir.

Til insoniyatning asrlar mobaynida to'plagan ma'naviy boyliklari va madaniyatini saqlab qolish uchun xizmat qiladi. Millatning barcha moddiy, madaniy, ma'rifiy, ma'naviy boyliklari, an'analari avlodlarga til orqali me'ros bo'lib qoladi.

Biz talabalar mustaqil ish uchun ajratilgan soatlardan to'g'ri foydalanish maqsadida antik Rim asarlari, ahamiyatiga, dunyo fanlariga bog'liq matnlar tarjimai bilan shug'illanamiz

Kalitso'zlar: qadimgi Rim afsonalari, quyosh yili taqvimi, mensis, intercolarius, quinctilis, sextilis, Julius, Augustus, Martius, Calendae, Nonae, Idus, Nona, arafadan oldingi kun.

Rim taqvimi mavzusi biz uchun juda qiziqarli. Rimliklarda dastlab oy yillari 10 oydan iborat bo'lib-martdan to dekabr oyigacha bo'lgan. Oy nomlari raqamlar orqali ifoda qilingan edi. Masalan oxirgi oy december 10- oy ekanligini ko'rishimiz mumkin. Lekin qirol Num Pompili vaqtida oyli yillar 12 raqamliligiga o'tildi, u 355 kundan iborat edi.

Keyinchalik quyosh yili taqvimiga o'tish munosabati bilan ortiqcha oylar (mensis intercolarius) qo'shhila boshlandi. Ammo bu taqvim haqiqiy yil bilan mos kelmas edi. Taqvimga uzul-kesil tartibga solingan holatdagi shakli eramizning 46- yilida yuli Tsezar tomonidan ishlab chiqildi. U „quyosh yilini

365 kundan iborat bo'lib, har 4 yilda 1 kun qo'shilishi shart"- dedi va yining boshi yanvardan boshlanadigan bo'ldi.

Oylar avvalgi nomlarini saqlab qoldi, faqat iyulni imperator avgustgacha- quinctilis (beshinchi) va avgustni sextilis (oltinchi) deb nomlangan va keyinroq Julius va Augustus deya Juliy Tsezar va Avgust sharafiga o'zgartirilgan. Shunday qilib, oylarning nomlari quyidagicha: Januarius, Februarius, Martius, Aprilis, Majus, Junius, Julius, Augustus, September (7), October (8), November (9), Desember (10). Ularda kunlar soni hozirgi taqvim kunlari bilan bir xil. E'tibor bering, oylarning nomi sifatlardan yasalgan bo'lib, ular mensis (oy) so'zi qo'shib yoki qo'shilmay ishlatish mumkin.

Qiziqarlisi esa rimliklar oy kunlarini bizga o'xshab 1 dan 30 gacha yoki 31 gacha raqamlar bilan belgilamaganlar. Ularni o'zining 3 asosiy kuni bilan belgilangan. Bular: Calendae, Nonae, va Idus.

Oy taqvimiga binoan: Calendae oyi- yangi oy chiqqan kunlar; Nonae- o'zining 1- choragi; Idae-to'lin oy kunlarini anglatar edi. Calendis Januarius-yanvar kalendalari, Nonis Decembri- bu dekabr nonasi, Idibus Martiis- mart idibari.

Ularni eslab qolishning qiyinligi shundaki, kunlarning nomi har xil oyda o'z o'zini o'zgartirib turar ekan. Calendae har oyning 1- kuni, nonae-5- kuni, Idae-15-kun.

Kunlarning sanog'i shu kunlarning nomidan orqaga qarqab hisoblangan. Calenda va Nona oralig'idagi kunlar- Nonadan oldingi 4- kun; Nona va Inda oralig'i- Indadan oldingi 5-kun; Inda va Calenda kunlar oralig'i-kalendadan oldingi 6-kun deb hisoblangan.

Nona, Inda, Calendadan oldingi kunlar pride (ostonasida) Acc kelishigida belgilanadi:

pridie Nonas Januarias- yanvar Nonasi ostonasida, ya'ni 4- yanvargacha;

pridie Idus Januarias- yanvar Idasi ostonasi, ya'ni 12-yanvargacha;

pridie Calendas Februarias- fevral Kalendasi ostonasi, ya'ni 31- yanvargacha.

Ushbu arafadan oldingi kun Nona, Ida, kalenda oldidan 3-kun deb nomlangan, chunki 1- kun sanoq boshlangan kunni anglatgan; Nona, Ida, Kalenda 3- kundan oldingi kun, Nona, Ida, Kalenda va hokazolardan 4- kun deb nomlangan.

Bunday sanash bilan ular oyning asosiy kunlaridan biriga etib borganlarida, bu nom, ya'ni aytilganidek, kun belgilab qo'yilgan va keyin hisoblash ham ushbu asosiy kundan qaytgan.

Asosiy kunning oyiga sanoq to'g'ri sanaganda asosiy kunga qaytib keladi. Ushbu sanoq sistemasi bo'yicha 3- yanvar kuni jo'nalish kelishigida aniq vaqtni ko'rsatish kerak. Dia tertio anti Nonas Januarias. 3-yanvardan oldin uning o'miga noto'g'ri talafuz qilingan ibora qo'llanilgan. Ante diem tertium Nonas Januarias. Die quarto ante Calendas februarias aytiladi: anti diem quartum Calendas Februarias- 29-yanvar.

Xuddi shunday ibora 1 ta so'zdan iborat bo'lib, oldida in yoki ex qo'shimchalari qo'llaniladi: ex ante diem III Nonas Junias usque ad pridie Calendas Septembres- 3-iyundan 31- avgustgacha;

Differre aliquid in ante diem XV Calendas Novembres- Noyabr Kalendasidan 15 kun oldin (18-oktyabrga to'g'ri kelgan)

Rim raqamlarini arab raqamlariga aylantirish uchun quyidagi qoidaga amal qilish kerak; iyun sanasini 6 sonidan ayirish, mart may iyul oktyabr oylarida esa 8 dan ayirish kerak: ante diem III Nonas Junias=(6-3) 3- iyun; ante diem III Nonas Martias= (8-3) 5- mart.

2. Idadan oldin keladigan kunlar uchun ko'rsatilgan kunlar sonini 14dan (mart, may, iyul, oktyabr oylarida esa - 16 dan) ayirish kerak: ante diem V Idus Septembres= (14-5) 9- sentyabr; ante diem V Idus Octobres= (16-5) 11-oktyabr

3. Taqvimlardan oldingi kunlar uchun o'tgan oydagi kunlar soniga 2 ni qo'shish va ko'rsatilgan kunlar sonini ayirish kerak: a. d. XVII Calendas Februarias=(31+2) 33-17=16 yanvar; ante diem XIV Calendas Martias= (28+2) 30-14=16-fevral; ante diem XV Calendas Majas =(30+2) 32-15=17 aprel.

Kabisa yilida qo'shimcha kun 23 (a. D. VII Cal. Mart.) va 24 Fevral (a. A. VI Cal. Mart.) o'rtasida shunday qilib joylashtirilgan va a. d. bissextum Cal. Mart. deb nomlangan ki a. d. VII Cal. Mart. oddiy bir yil kabi 23 fevralga to'g'ri keladi; a. d. VIII Cal. Mart. esa 22 fevralga to'g'ri keladi

Yilni rimliklar yoki osha yilgi abl. abs.: M. Messala, M. Pisone consul ibus (Caes. B. G. 1, 2,1) M. Messala va M. Pisoning konsulligi nomi yoki Rimning tahminan tashkil etilgan kunidan boshlab tartib raqamda (Miloddan avvalgi 753 yil) aniqlashgan: anno trecentesimo quinquagesimo post Romam conditam (Cic. Resp. 1, 25) Rim tashkil topgandan keyin 350-yilda. ab Urbe cond'ta sanasini bizning xronologiyamizga ko'ra, 754 yildan yilning ko'rsatilgan raqamini ayirish kerak (chunki 753 yil Rim tashkil topganidan 1-yil deb hisoblangan); shunday qilib hosil boladi: miloddan avvalgi 754-350=404 yil.

Rimliklar kunni ikki qismga ajratdilar, har biri 12 soatdan: - quyosh chiqqandan to quyosh botguniga qadar, quyosh botganidan to quyosh chiqqunga qadar. Shunday qimib, 1-soat - hora prima (tun esa -hora prima moctis), 2-soat - hora sekunda, 3-soat- hora tertia va boshqalar. Ammo kopincha rimlikla bu atama bilan nima demoqchi bolganini aniqlab bolmaydi, yani hora prima-1 soat=(bizni hisobimizga kora)

7 soat, yoki uning butun davomiyligi,yani soat 1 dagi hora prima=(bizni hisobimizga kora) ertalabki soat 7.

Yil fasllarida soatning davomiyligi, ya'ni quyosh chiqishi bilan quyosh botishi o'rtasida kunning 1/12 (o'n ikkidan biri) va quyosh botishi bilan quyosh chiqishi o'rtasida tunning 1/12 qismi turlicha bo'lgan.

Lagerda tun har biri uch rim soatidan bolgan 4 soatga bolindi (vigilia prima, secunda, tertia, kvarta).

Shunday qilib hozirgi taqvimimiz asrlar davomida sayqallanib bizgacha yetib kelgan.Bu mavzu nafaqat tibbiyot oliygozlari talabalarini balki barcha insoniyatga birday qiziqarli mavzu deb hisoblayman.

ADABIYOTLAR

1. Mardanovich, M. Z., Aliaskarova, S. U., Kenjaevna, B. M., Genjebayeva, A. P., & Salimovich, S. B. (2021). Some Considerations about Legal Solutions and Practices of Certain Problems Writing Recipes. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 5341-5352.
2. Бекназарова, М. (2023). ВАЖНОСТЬ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ ВРАЧА. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(6 Part 3), 146–148. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/17270>
3. Kenjayevna, B. M. Aitmuratova Per Khan Genjebayeva THE MAIN METHODS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING International Journal of Language. *Linguistics, Literature and Culture*, 2.
4. Гайбуллаев Убайдулла Лутфулло угли, & Бекназарова М. К. (2023). НАШЕ СЕРДЦЕ НАШЕ PERFECTUM MOBILE. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(11), 170-173. Retrieved from <https://cajlp.centralasianstudies.org/index.php/CAJLPC/article/view/1067>

5. Maxmudov Zafar, & Normurodova Sohiba. (2023). KUNDALIK TURMUSHDA KENG QO'LLANILISHDA BO'LGAN SUYUQLIKLARNI IFODALOVCHI DORI SHAKLLARI HAQIDA CHET EL ILMIY NASHRLARIDAN OLINGAN FIKRLAR. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8035529>
6. Makhmudov, Z. ., Tuychiyev, K., & Usmanov, S. . (2023). SOME OF THE MOST USED FORMS OF MEDICINE IN MEDICAL PRACTICE - THE USE OF TABLETS AND SOLUTIONS. *Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences*, 2(13), 20–26. Извлечено от <http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/7225>
7. Бекназарова М.К. (2024). ОПРОС-КАК МЕТОД ПОВЕШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ. *Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi*, 22(5), 56–59. Retrieved from <https://web-journal.ru/index.php/ilmiy/article/view/5811>
8. Beknazarova Moxiya Kenjayevna. (2024). LOTIN-YUNON TILLARINING DUNYO MADANIYATIDAGI O'RNI. *Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi*, 22(5), 53–55. Beknazarova Moxiya Kenjayevna. (2024). LOTIN-YUNON TILLARINING DUNYO MADANIYATIDAGI O'RNI. *Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi*, 22(5), 53–55. Retrieved from <https://web-journal.ru/index.php/ilmiy/article/view/5810>
9. Beknazarova Moxiya Kenjayevna. (2024). LOTIN-YUNON TILLARINING DUNYO MADANIYATIDAGI O'RNI. *Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi*, 22(5), 53–55. Retrieved from <https://web-journal.ru/index.php/ilmiy/article/view/5810>
10. Beknazarova, M. K. (2022). THE MOST IMPORTANT CRITERIA FOR EVALUATING STUDENT KNOWLEDGE. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(11), 35-37.